

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ЛУЧШИЙ МИРОВОЙ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА И КОМПЬЮТЕРЫ

д.т.н., проф. Радченко Сергей Анатольевич

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.

Толстого,

radchenko.s.a.tula@mail.ru

Аннотация: Установлены основные причины проблем повышения эффективности обучения и массового внедрения в регионах новых достижений и лучшей современной продукции. Научно обоснованы и подготовлены для быстрого совместного использования новые возможности, методы и портативные учебно-тренировочные средства для быстрого и наименее затратного улучшения ситуации в любых регионах России и других стран, используя лучший опыт сотрудничества самых знаменитых университетов Великобритании, США и России с администрациями регионов и многими фирмами.

Ключевые слова: улучшение обучения; учебное оборудование; международное сотрудничество; мировой опыт; доходы вузов и их кадров.

Проблемы повышения эффективности обучения и массового внедрения новейших достижений и современной конкурентоспособной продукции во всех регионах очень актуальны во всем мире, так как традиционные методы их решения требуют огромных финансовых затрат и малоэффективны [1-12].

Например, в решении XXVII Международной научно-практической конференции «Современное технологическое образование» (22-23 ноября 2021 года, город Москва) указано следующее [1]: «Несмотря на открытие в ряде школ IT-полигонов, инженерных классов, центров технологической поддержки образования, технопарков «Кванториум», центров образования «Точка роста»,

центров молодежного инновационного творчества и сетевого взаимодействия, ситуация с изучением предметной области «Технология» в общеобразовательных учебных заведениях Российской Федерации во многих случаях не отвечает современным требованиям и продолжает ухудшаться».

В современных условиях использование информационных технологий и компьютеров – одно из самых перспективных направлений для повышения качества обучения молодежи в любых школах и вузах. Однако проведенные нами исследования показали [2-12], что только традиционными методами обеспечить максимальную эффективность и результативность их применения в учебном процессе бывает трудно по ряду объективных причин, так как:

- лучший мировой опыт пока мало известен и почти не используется;
- у научно-педагогических работников вузов и учителей школ обычно нет достаточного времени и опыта для оптимального использования интерактивности и визуализации учебных материалов в целях повышения информативности учебных занятий и интереса обучаемых к ним;
- не все учителя имеют нужный уровень теоретической и практической подготовки, а также время для разработки новых дидактических материалов, отвечающих современным требованиям, поэтому часто им остается лишь констатировать снижение интереса школьников к изучению теоретического материала на уроках технологии и к работе в школьных мастерских, а творческий труд в результате этого заменяется выполнением обязательных традиционных заданий, что снижает мотивацию учащихся к такой работе;
- необходимо обеспечивать сочетание работы всех обучаемых с компьютерами с их практической работой для изучения современных видов оборудования и материалов, что довольно трудно в современных условиях;
- меняются ценностные ориентиры и происходит смена приоритетов и целевых установок в обучении школьников, в том числе и по технологии;
- финансовые возможности в настоящее время не позволяют создать и поддерживать во всех общеобразовательных учреждениях необходимую учебно-материальную базу для обучения технологии, а многие школьные мастерские имеют устаревшее учебное оборудование, которое в последние годы почти не обновляется, либо обновление не носит системный характер;
- изучение и использование новых технологий в школах, в частности аддитивных и субтрактивных 3D-технологий, чаще бывает исключением из правил и встречается в основном во внеурочной и внеклассной работе и в системе дополнительного образования, нося при этом несистемный характер.

Кроме того, наши исследования [2-12] показали, что в многих школах и даже в некоторых высших учебных заведениях в регионах многие даже лучшие

учителя и научно-педагогические работники вынуждены обеспечивать учебный процесс по многим предметам, используя только учебники, компьютеры и небольшое количество приборов и оборудования (значительная часть которого устарела, так как его регулярное обновление и использование требует очень больших финансовых затрат и т.д., которые обычно невозможны).

Многолетние исследования автора также показали [6, 10-15], что:

1 – пока внедрение новейших достижений и многих современных видов оборудования в регионах не носит системного характера, что не позволяет эффективнее решать многие существующие актуальные проблемы (так как только за счет проведения традиционных выставок и размещения информации в сети Интернет не удастся обеспечить регулярное и квалифицированное ознакомление всех специалистов и широких слоев населения во всех регионах с очень многими образцами современной конкурентоспособной продукции и с методами ее правильного выбора и эффективного использования);

2 – из-за этого огромные финансовые средства многих хозяйственных субъектов всех форм собственности и населения используются гораздо менее эффективно и это создает различные проблемы и чрезвычайные ситуации.

Автор 35 лет изучает (в том числе во время стажировок в Великобритании, США и Дании и командировок в Бельгию, Германию и Францию) и применяет на практике опыт самых знаменитых университетов Великобритании, США и России, которые из-за самого выгодного при рыночной экономике сотрудничества с органами управления всех уровней и фирмами [2-19]:

1 – получают огромные дополнительные бюджетные и внебюджетные средства для улучшения обучения и доходов их ведущих кадров и развития;

2 – имеют уникальные возможности для проведения обучения на самом современном оборудовании без больших собственных финансовых затрат;

3 – имеют гораздо лучшие возможности для участия в региональных, государственных и международных программах, «пилотных» проектах и т.д.

Автор установил, что каждый из этих самых знаменитых и процветающих университетов использует очень похожие и самые эффективные при рыночной экономике методы более выгодного и результативного сотрудничества с администрациями всех уровней и многими ведущими фирмами. Их мы предлагаем совместно использовать для более быстрого улучшения обучения молодежи и доходов вузов и их кадров и более массового и эффективного внедрения в любых регионах новых достижений и многих видов современной конкурентоспособной продукции (с учетом нашего опыта и «ноу-хау»).

Организация предлагаемого международного сотрудничества является совершенно реальной, так как мы подготовили разные возможные варианты для

успешного обеспечения этого с учетом возможностей вузов и ведущих кадров. Это может быстро обеспечить получение вузами-партнерами дополнительных бюджетных и внебюджетных средств, эффективнее используя их и наши возможности и «ноу-хау» для улучшения обучения и подготовки молодежи к лучшему трудоустройству и карьере с учетом лучшего опыта ведущих стран Западной Европы, США и России (с постоянным увеличением этих дополнительных средств и второй зарплатой для ведущих специалистов) [2-22].

Степень готовности для быстрой и результативной организации такого международного сотрудничества высокая, в том числе за счет использования:

1 – новых возможностей в соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» о дистанционной работе;

2 – многих разработанных нами электронных интерактивных учебно-методических пособий (для обучения студентов всех факультетов Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого) [7-9];

3 – ряда документов, разработанных и успешно использовавшихся под научным и практическим руководством автора в Тульской области (при проведении на базе Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого шести уникальных комплексов Всероссийских учебно-выставочно-внедренческих мероприятий «Комплексное решение проблем современного города, безопасности жизнедеятельности и конкурсного отбора оборудования, материалов и подрядчиков» при поддержке и участии шести Федеральных Министерств и ведомств Российской Федерации и их территориальных органов, администраций города Тулы и Тульской области, ведущих организаций России и многих российских и иностранных фирм) [11-14];

4 – нашего многолетнего успешного опыта, «ноу-хау» и т.д. [2-22];

5 – современных информационных технологий и лучшего мирового опыта повышения качества обучения молодежи и массового внедрения в любых регионах новых достижений и многих видов современной конкурентоспособной продукции без больших дополнительных затрат бюджетов [11-15];

6 – изобретенного нами уникального портативного многофункционального комплекса для улучшения обучения по технологии, безопасности жизнедеятельности, охране труда, информационным технологиям и т.д. [3, 20]. Он включает разработанные нами электронные интерактивные и другие учебно-методические пособия и учебные материалы [7-10, 21-22], образцы продукции и электронную базу данных о ней и т.д., что позволяет сразу обеспечить в любых школах (в том числе в сельских и малокомплектных) при любом их материально-техническом оснащении без больших затрат:

- улучшение изучения компьютерных наук и инженерных технологий;

- проведение уроков по технологии, безопасности жизнедеятельности, охране труда, информационным технологиям и т.д. на самом современном уровне с максимальной визуализацией изучаемого материала и с отработкой ряда полезных всем навыков с выполнением интересных и полезных заданий в сети Интернет, используя для этого компьютеры и смартфоны обучаемых (особенно по темам «Культура дома, дизайн и технологии», «Сельское хозяйство», «Семейная экономика и основы предпринимательства», «Охрана труда», «Электротехника и электроника», «Профориентация» и «Бизнес»);
- улучшение интереса и мотивации обучаемых и понимания ими материала (так как перед обучаемыми ставят реальные проблемы и задачи, которые надо решать, работая индивидуально и в мини- и больших группах, в том числе в Интернете, а учителя выполняют при этом функции наставников);
- повышение качества обучения, профориентации и подготовки молодежи к трудоустройству и к будущей работе за счет индивидуализации ее обучения и эффективного сотрудничества вузов, школ и семей обучаемых;
- сильное увеличение возможностей для масштабного более выгодного сотрудничества заинтересованных вузов с органами управления всех уровней в целях комплексного решения ряда актуальных проблем своих регионов (на основе их участия в региональных, муниципальных и других программах);
- ознакомление молодежи и всего населения с новыми достижениями и с лучшей современной продукцией (с ее устройством и принципами действия, преимуществами и недостатками разных модификаций, правилами ее монтажа и безопасной эксплуатации и с сайтами ведущих фирм) прежде всего для обеспечения теплового комфорта в любых помещениях, энергосбережения и защиты потребителей от аварий, ЧС и ряда других важных проблем.

Очень выгодное производство (прежде всего в Тульской области с использованием нашего многолетнего успешного опыта и «ноу-хау» [2-22]) и массовое внедрение в любых школах регионов таких портативных учебно-тренировочных комплексов [3, 20] можно быстро организовать при предлагаемом международном сотрудничестве с участием вузов и органов управления (лучше используя потенциал любого вуза и администраций, «административный ресурс» и мировой опыт комплексного наименее затратного решения проблем регионов и повышения мотивации и эффективности работы кадров).

Это позволит комплексно решать ряд актуальных для вузов и регионов проблем без больших дополнительных затрат бюджетных средств, так как участвующие в предлагаемом нами сотрудничестве вузы смогут эффективнее использовать свой потенциал в городах и регионах, где они находятся, за счет новых форм сотрудничества с соответствующими администрациями в целях:

1 – получения больших дополнительных бюджетных доходов для улучшения обучения и развития, более масштабно и результативно участвуя в муниципальных, региональных и государственных программах и проектах;

2 – использования лучшего опыта знаменитых университетов ведущих стран для проведения учебного процесса на самом современном уровне за счет сотрудничества с ведущими фирмами, позволяющего без больших своих дополнительных затрат проводить занятия на их современном оборудовании;

3 – повышения результативности научно-исследовательской и внедренческой деятельности ведущих научно-педагогических кадров за счет их эффективной работы по данной тематике с выплатой им большей зарплаты (по хозяйственным договорам и на основе использования с учетом мирового опыта новых возможностей в соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» о дистанционной работе);

4 – более тесного и эффективного взаимодействия с многими школами с внедрением новых методов повышения качества обучения и постоянно совершенствуемых с учетом местной специфики уникальных инновационных портативных многофункциональных учебно-тренировочных комплексов;

5 – максимально ранней и эффективной индивидуализации обучения и профориентации молодежи и ее целенаправленной подготовки к лучшему трудоустройству и успешной карьере, используя опыт ряда ведущих стран;

6 – повышения рейтинговых показателей и имиджа вуза, используя лучший опыт самых знаменитых и процветающих университетов Великобритании, США и России, которые много десятилетий имеют огромное дополнительное бюджетное и внебюджетное финансирование за счет более эффективного сотрудничества с органами управления, ведущими фирмами и организациями для более быстрого и малозатратного решения проблем регионов.

Возможны следующие 4 варианта взаимовыгодного сотрудничества:

- первый вариант – сотрудничество для использования описанных методов и возможностей в заинтересованном в этом вузе (в основном за счет «административного ресурса» и самых малозатратных методов);

- второй вариант – сотрудничество для улучшения ситуации в любом регионе, разработав и реализовав совместную комплексную региональную программу для более эффективного сотрудничества заинтересованного вуза с органами регионального и муниципального управления и школами (используя «административный ресурс» и малозатратные эффективные методы);

- третий вариант – сотрудничество для улучшения ситуации в многих регионах с использованием новых методов и возможностей заинтересованных вузов совместно с другими организациями, в том числе участвуя в крупных

государственных и международных программах и «пилотных» проектах;

- четвертый вариант – совместная разработка и реализация уникальной международной комплексной программы для улучшения технологического обучения молодежи и ее профориентации и подготовки к трудоустройству с использованием лучшего мирового опыта и нашего опыта и «ноу-хау».

Для быстрого и результативного обеспечения более полезного и выгодного всем международного сотрудничества (с получением вузами-участниками постоянно увеличивающихся дополнительных бюджетных и внебюджетных средств из разных источников) возможны следующие основные этапы:

1 – определение основных направлений сотрудничества для улучшения обучения и доходов вуза и его ведущих кадров (без больших расходов вуза);

2 – подготовка и подписание приказа Ректора об организации такого международного сотрудничества (используя отработанный нами образец);

3 – подписание самых эффективных при рыночной экономике многосторонних договоров о сотрудничестве вузов, администраций и ведущих фирм;

4 – совместное быстрое проведение мероприятий для получения первых бюджетных и внебюджетных средств (используя наши документы и опыт);

5 – использование отработанных в Тульской области форм и методов более эффективного сотрудничества вуза с муниципальными и региональными администрациями для ускорения решения ряда проблем региона [11-15];

6 – организация масштабного и выгодного участия вуза в хорошо финансируемых региональных, государственных и международных программах, позволяющих на плановой основе обеспечить реальное постоянное получение вузом больших бюджетных средств для улучшения обучения и развития.

Список литературы

1. Решение XXVII Международной научно-практической конференции «Современное технологическое образование» (г. Москва, МПГУ, МВТУ им. Н.Э. Баумана, Ассоциация технических университетов, Агентство стратегических инициатив, 2021).

2. Радченко С.А. Методы и возможности улучшения обучения и подготовки молодежи к трудоустройству и лучшей жизни, используя информационные технологии, мировой опыт и международное сотрудничество // Fan, Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasida raqamli iqtisodiyot istiqbollari. Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami – Jizzax: O'zMU JF, 5-6-may 2021-yil. Uzbekistan, Джизакский филиал Национального университета Узбекистана, 2021. С. 13-31.

3. Радченко С.А. Мировой опыт: международное и межрегиональное сотрудничество как фактор повышения качества обучения технологии и доходов вузов // Технологическое и художественное образование: проблемы и перспективы: электронный сборник научных статей, посвященных 60-летию высшего технологического и художественного образования в Республике Карелия. Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 2022. С. 34-40.

4. Радченко С.А. Возможности использовать мировой опыт для решения психолого-

педагогических проблем образования // Интеграция науки и образования в XXI веке: сборник трудов VI Международной научно-практической конференции. Саранск: РИЦ МГПУ, 2022. С. 319-327.

5. Радченко С.А. Инновационные методы для комплексного малозатратного решения основных проблем обучения и трудоустройства молодежи // Векторы инновационного развития: Материалы I Международной научно-практической конференции. Часть 2. Республика Беларусь, Барановичи: БарГУ, 2020. С. 171-173.

6. Радченко С.А. Использование опыта инновационной деятельности ведущих зарубежных вузов – лучший способ комплексного решения задач и проблем вузов и технолого-экономического образования // Сборник статей X Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 30-летию факультета технологии, экономики и сельского хозяйства. Часть 1. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2009. С. 75-81.

7. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Инновационные методы для улучшения обучения по технологии, физике, теплотехнике и охране труда // Школа будущего. 2017. № 6. С. 180-187.

8. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Роль новых интерактивных учебно-методических пособий в совершенствовании технологического образования молодежи // Технолого-экономическое образование: Достижения, инновации, перспективы: Межвузовский сборник статей XVII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. С. 26-31.

9. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Комплекс учебных пособий по технологии, теплотехнике и охране труда для улучшения подготовки и работы учителей // Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы развития: Материалы IV Международной научно-методической конференции. Москва: изд-во МПГУ, 2019. С. 641-648.

10. Радченко С.А. Инновационные возможности для улучшения обучения молодежи по технологии и безопасности жизнедеятельности // Университет XXI века: научное измерение: Материалы научной конференции педагогических работников, аспирантов, магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2021. С. 54-56.

11. Радченко С.А. Мировой опыт и российские возможности решения в регионах проблем ЖКХ, энергосбережения, защиты от аварий и ЧС // Реформа ЖКХ. 2006. № 1. С. 20-27.

12. Радченко С.А. Внедрение современной продукции в ЖКХ: лучший мировой опыт и российские проблемы // Реформа ЖКХ. 2006. № 2. С. 18-22.

13. Радченко С.А. Актуальность и механизм оптимизации отбора и внедрения лучших видов энергоэффективного оборудования в коммунальном хозяйстве города Тулы // Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Энергосбережение - 98». Тула: ТулГУ, 1998. С. 44-46.

14. Радченко С.А. Комплексная учебно-выставочная деятельность как эффективный метод обучения специалистов и населения современным способам энергосбережения и обеспечения их массового внедрения // Сборник: Технология, предпринимательство, экономика. Часть 2. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 1999. С. 63-70.

15. Радченко С.А., Радченко С.С. Инновационная деятельность и внедрение ее результатов: лучший мировой опыт и возможности его применения вузами // Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований: Материалы V Международной научно-практической конференции. В 2 томах. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2010. Доп. т., с. 79-94.

16. Радченко С.А., Радченко С.С. Создание научно-учебно-производственного комплекса и бизнес-инкубатора – лучший способ быстро повысить аккредитационные показатели и доходы университета // Научная, научно-методическая деятельность администрации и профессорско-преподавательского состава вуза по выполнению аккредитационных показателей учебного заведения в статусе «Университет»: Материалы XXXVI научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2009. С. 131-138.

17. Радченко С.А., Радченко С.С. Внедрение результатов фундаментальных исследований инновационными фирмами: зарубежный и российский опыт // Многомасштабное моделирование структур и нанотехнологии: Материалы международной научно-практической конференции. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2011. С. 273-281.

18. Радченко С.А., Радченко С.С. Инновации в технологическом образовании: новые возможности на основе использования потенциала инновационной фирмы вуза // Актуальные проблемы технологического образования: опыт, проблемы, перспективы: Материалы II Международной заочной научно-практической конференции. Республика Беларусь, Мозырь: ОУ МГПУ им. И.П. Шамякина, 2012. С. 213-217.

19. Радченко С.А. Научные основы улучшения подготовки выпускников к трудоустройству с учетом лучшего мирового опыта // Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников организаций профессионального образования Тульской области: Сборник материалов VII Региональной научно-практической конференции с международным участием. Тула: «Print71», 2020. С. 52-63.

20. Радченко С.А., Радченко С.С. Разработка многофункционального комплекса для улучшения обучения по естественнонаучным дисциплинам, микроклимата и конкурентоспособности выпускников // Многомасштабное моделирование структур, строение вещества, наноматериалы и нанотехнологии: Материалы II Международной конференции, посвященной памяти проф. А.Н. Никитина. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2013. С. 316-323.

21. Получение практических навыков для безопасности жизнедеятельности, успешности трудоустройства и карьеры: учебно-методическое пособие / С.П. Будникова, С.А. Радченко, Н.В. Просперова, Л.В. Лукиенко, С.В. Пазухина, С.С. Радченко, Р.Г. Рябов, М.С. Петрова. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. 142 с.

22. Планирование и обеспечение успешной карьеры выпускника: методические рекомендации для студентов всех специальностей / С.П. Будникова, Н.В. Просперова, С.А. Радченко, С.С. Радченко. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2015. 262 с.